

INFORME TÉCNICO SONOUNO Y JUPYTER NOTEBOOKS

Agosto – Octubre 2024

Pavón Alejo¹, Sosa Avila Florencia¹

- Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza
 - Universidad de Mendoza – Instituto de Bioingeniería (IBio)

Resumen

Este informe presenta el desarrollo e implementación de herramientas basadas en Jupyter Notebooks para el proyecto sonoUno, un software de sonorización de datos astronómicos. Impulsado por CONICET-Argentina, la Universidad de Mendoza y el Laboratorio Pierre Auger de UTN-FRM, el proyecto busca ofrecer accesibilidad a datos científicos mediante gráficas visuales y sonoras. Se describen los aspectos técnicos, actividades realizadas, resultados obtenidos y los próximos pasos para mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario.

INDICE

1	Introducción	2
2	Descripción del Proyecto	3
2.1	Contexto y Motivación	3
2.2	Detalles Técnicos	4
2.2.1	Sistemas operativos	4
2.2.2	Dependencias clave	4
2.2.3	Entorno virtual	4
2.2.4	Cambios realizados para la migración de Python puro a Jupyter Notebook	4
2.2.5	Resultados	7
2.2.6	Desafíos y Aprendizajes	7
3	Actividades realizadas	8
4	Resultados y Conclusiones	10
4.1	Mejoras en Usabilidad y Accesibilidad	10
4.2	Rendimiento Mejorado	11
4.3	Análisis del Código y Diagramas UML	11
4.4	Documentación y Publicación	11
5	Próximos pasos	11
5.1	Revisar los Diagramas UML	11
5.2	Rediseñar la interfaz gráfica de SonoUno-Desktop	11
5.3	Implementar el Nuevo Diseño	11

1 Introducción

Este informe detalla el trabajo realizado en el marco del proyecto sonoUno, un software innovador diseñado para la sonorización de datos astronómicos. Este proyecto es una colaboración entre CONICET-Argentina, la Universidad de Mendoza y el Laboratorio Pierre Auger de la UTN-FRM. sonoUno permite la apertura, visualización y sonorización de datos astronómicos a partir de archivos en formatos .txt o .csv, brindando herramientas que combinan gráficos interactivos y representaciones sonoras.

El propósito principal del proyecto fue desarrollar un conjunto de Jupyter Notebooks orientados a facilitar la comprensión de los conceptos de sonorización de datos, incluso para usuarios sin experiencia en programación. Estos notebooks sirven como documentos interactivos, integrando código, visualizaciones y herramientas de sonorización que hacen más accesible la exploración de datos astronómicos.

En este informe se describen las actividades realizadas, los desafíos enfrentados, los resultados obtenidos y las propuestas para continuar con el desarrollo del proyecto.

2 Descripción del Proyecto

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar un conjunto de Jupyter Notebooks que permitieran a cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos previos, explorar y comprender la sonorización de datos. La idea era ofrecer una herramienta simple, accesible y funcional que no requiriera instalaciones complejas ni configuraciones técnicas avanzadas. Además, estos notebooks se concibieron como una forma de documentar el proceso y las capacidades del proyecto, facilitando su exposición y comprensión.

Para resolver los problemas de integración del proyecto dentro de los Notebooks, utilizamos el siguiente fragmento de código para garantizar la correcta ubicación de los archivos y dependencias del proyecto localmente:

```
import sys
sys.path.append('/project/notebook')
```

β Ubicación de los recursos del proyecto.

Esto permitió que las bibliotecas específicas del proyecto, como **data_import** y **data_export**, se cargaran correctamente dentro del entorno de los Jupyter Notebooks. Estas bibliotecas son fundamentales para manejar los datos necesarios en el proyecto, facilitando tanto la importación de información desde diferentes fuentes como la exportación de resultados procesados.

Gracias a esta integración, los notebooks pudieron:

- Mostrar imágenes de gráficos generados con matplotlib para una visualización clara de los datos.
- Sonorizar los datos procesados, permitiendo a los usuarios escuchar patrones o tendencias en los datos.

2.1 Contexto y Motivación

La principal motivación del proyecto fue desarrollar una herramienta educativa y accesible para demostrar los conceptos de sonorización de datos. Este enfoque buscaba exponer el trabajo de forma intuitiva, sin necesidad de herramientas o configuraciones adicionales, logrando así una mejor difusión y documentación del proyecto.

2.2 Detalles Técnicos

2.2.1 Sistemas operativos

Comenzamos trabajando con **Ubuntu**, una distribución ampliamente compatible, y más tarde migramos a **Arch Linux**. Esta transición presentó desafíos significativos debido a incompatibilidades con pip, el instalador de paquetes de Python.

2.2.2 Dependencias clave

Instalamos todas las herramientas necesarias dentro de un entorno virtual utilizando el gestor de paquetes pacman de Arch Linux, incluyendo:

```
sudo pacman -S jupyter-notebook
sudo pacman -S python-numpy
sudo pacman -S python-pandas
sudo pacman -S python-matplotlib
```

2.2.3 Entorno virtual

Todo se configuró en un entorno virtual para garantizar la consistencia y el aislamiento de las dependencias del proyecto.

2.2.4 Cambios realizados para la migración de Python puro a Jupyter Notebook

2.2.4.1 *Modificación de stars.ipynb*

1. Eliminación de argparse:

En el código original, `argparse` se utilizaba para recibir parámetros como rutas de archivos, extensiones y una bandera para guardar gráficos. Esto fue reemplazado por valores estáticos en el código modificado.

2. Valores estáticos:

El código modificado establece rutas fijas para los archivos (`data_stars/O5.txt`, etc.) y utiliza `ext = 'txt'` en lugar de permitir que el usuario especifique estos valores.

3. Ajustes para Jupyter Notebook:

Se eliminó la línea `matplotlib.use('TkAgg')` del código modificado, que no es necesaria en Jupyter y podría causar problemas.

4. Simplificación del manejo de errores:

En el código original, si no se proporcionaban rutas de archivo, se imprimía un mensaje de error y se terminaba el programa. Esto se eliminó en el código modificado.

5. Eliminación de entradas interactivas:

El código original pedía al usuario presionar Enter para continuar en un punto específico; esto fue eliminado en el código adaptado.

6. Parámetros y rutas generales:

El código modificado asigna valores predeterminados como `path1 = 'data_stars/'` y utiliza rutas específicas para archivos en lugar de recibirlas dinámicamente.

7. Otras modificaciones menores:

- a. Se eliminaron comentarios y líneas que inicializaban variables o configuraciones para casos generales (como `extension = '*' + ext`).
- b. La generación de gráficos, normalización de datos y reproducción del sonido se mantienen en ambos códigos, pero con menos flexibilidad en el adaptado.

2.2.4.2 Modificación de *SDSS.ipynb*:

1. Argumentos con `argparse`:

- a. En el Código base, se implementa el uso de `argparse` para recibir argumentos de entrada como:
 - i. Tipo de archivo (`-t` o `--file-type`).
 - ii. Directorios para procesamiento (`-d1` y `-d2`).
 - iii. Opción para guardar el gráfico (`-p` o `--save-plot`).
- b. En la versión modificada, no se utiliza `argparse`; los valores como `path1`, `path2`, y `plot_flag` están definidos directamente en el código.

2. Generalización del procesamiento:

En el Código base, se generaliza más el código al permitir procesar múltiples archivos y directorios a través de argumentos, mientras que, en la versión modificada, el procesamiento está limitado a rutas de archivos específicas (`path1` y `path2`) establecidas directamente.

3. Interacción del usuario:

El Código base incluye un punto de pausa con `input("Press Enter to continue...")` antes de la reproducción del sonido, lo que añade una interacción manual. En la versión modificada, esta pausa no está presente.

4. Generación de sonido y gráficos:

- a. En el Código base, se guarda un archivo de sonido (línea comentada: `#_simplesound.save_sound_multicol(...)`).
- b. En la versión modificada, no hay indicación de que se guarde el sonido.

5. Corte de datos:

El Código base incluye un ejemplo de cómo cortar un conjunto de datos basándose en un rango específico (por ejemplo, `x_pos_min` y `x_pos_max`), mientras que, en la versión modificada, esta parte está comentada.

2.2.4.3 *Modificación de lightcurve.ipynb:*

1. Manejo de argumentos desde la línea de comandos:

El archivo base utiliza `argparse` para obtener los valores de la ruta del archivo y el tipo de estrella como argumentos.

Esto no está presente en el archivo de jupyter notebook, donde los valores están definidos directamente como variables (`path` y `starType`).

2. Importación y uso de matplotlib:

En el archivo base, se incluye `matplotlib.use('TkAgg')` configura Matplotlib para usar el backend de **Tkinter**, permitiendo mostrar gráficos en ventanas interactivas, lo cual no está presente en el jupyter notebook.

3. Cambio en rutas de archivo:

Las rutas de los archivos de salida (`plot_path` y `wav_path`) tienen prefijos distintos:

- o En el archivo base, los prefijos incluyen `data/galaxy-stars/light-curves/`.
- o En la jupyter notebook, simplemente tienen `data/`. (Acá se encontrarían todas las librerías necesarias)

4. Gestión de la leyenda en los gráficos:

- o En el archivo base, se usa `ax.legend()` y `ax2.legend()` sin parámetros.

-
- o En el archivo jupyter notebook, se usan `ax.legend([""], fontsize="x-large")` y `ax2.legend([""], fontsize="x-large")`.

5. Incorporación del módulo sys:

En el archivo jupyter notebook, se importa sys y se modifica el sys.path para incluir /jupyter-notebook/ASASlightcurve/. Esto no se encuentra en el archivo base.

2.2.5 Resultados

El proyecto logró integrar con éxito la funcionalidad de sonorización en los Notebooks, mostrando gráficos generados con bibliotecas como matplotlib y reproduciendo los sonidos asociados. Esto se logró utilizando las herramientas proporcionadas por SonoUno.

2.2.6 Desafíos y Aprendizajes

Uno de los principales retos fue migrar el código desde Python puro hacia un entorno de Jupyter Notebook. Este proceso implicó ajustes en la estructura del proyecto y la configuración del entorno. Adicionalmente, la transición a Arch Linux generó problemas de compatibilidad, lo que nos obligó a explorar soluciones alternativas y comprender a fondo el manejo de dependencias en este sistema operativo.

Guardado de audio

```
wav_name1 = path1[:-6] + '05-unknown.wav'
wav_name2 = path1[:-6] + 'A5-unknown.wav'
wav_name3 = path1[:-6] + 'G0-unknown.wav'
_simplesound.save_sound_multicol_stars(wav_name1, data_float1.loc[:,1], y1, y4, init=x_pos_min)
_simplesound.save_sound(wav_name1, data_float1.loc[:,1], data_float1.loc[:,2], init=x_pos_min)
_simplesound.save_sound_multicol_stars(wav_name2, data_float1.loc[:,1], y2, y4, init=x_pos_min)
_simplesound.save_sound_multicol_stars(wav_name3, data_float1.loc[:,1], y3, y4, init=x_pos_min)
# Print time
now = datetime.datetime.now()
print(now.strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S'))

plt.pause(0.5)
# Showing the above plot
plt.show()
plt.close()
```

3 Actividades realizadas

Durante el periodo de los últimos tres meses, se han llevado a cabo las siguientes actividades para contribuir al desarrollo y mejora del proyecto SonoUno:

- Creación de notebooks en Jupyter Notebook y publicación de los respectivos repositorios en GitHub:

- 📄 **ASASlightcurve:** Producción de gráfica y sonorización, proporcionando una visualización multimodal y accesible para usuarios en general.

Repositorio:

<https://github.com/sonoUnoTeam/ASASlightcurve/tree/notebook>

- 📄 **ProjectCLEA-starspectra:** Desarrollo de un script para la clasificación de espectros estelares, utilizando módulos de SonoUno (importación de datos, transformación de datos y s). El script facilita la comparación de espectros desconocidos con patrones estándar del Proyecto CLEA (O5V, A5V y G0V).

Repositorio:

<https://github.com/sonoUnoTeam/ProjectCLEA-starspectra/tree/notebook>

- SDSSspectra:** Análisis de datos espectrales de cuerpos celestes, incluyendo descripciones detalladas en formato gráfico y de audio. Este notebook permite explorar los datos de manera accesible y brinda información adicional sobre los objetos celestes analizados.

Repositorio:

<https://github.com/sonoUnoTeam/SDSSspectra/tree/notebook>

- Análisis exhaustivo del código del software SonoUno-Desktop, una herramienta de sonorización de datos astronómicos, utilizando técnicas de ingeniería inversa para obtener diagramas UML:

- ☐ Análisis detallado del archivo `frame_design.py`, resultando en un Diagrama de Clases UML que permitió identificar mejoras en la estructura del diseño.

El Diagrama contiene 3 clases:

- **DataTable**
 - Cantidad atributos: 2
 - Cantidad métodos: 8
- **ReplotFromOctave**
 - Cantidad atributos: 7
 - Cantidad métodos: 5
- **FrameDesign**
 - Cantidad atributos: 8
 - Cantidad métodos: 121

https://drive.google.com/file/d/1cuZNSFN3sQxA-Vt2Ux1sxjlqKRZXApAM/view?usp=drive_link

- ☐ Análisis detallado del archivo `frame_implementation.py`, obteniendo su Diagrama de Clases UML para facilitar la comprensión de los módulos y su interacción.

El diagrama contiene una sola clase (Falta corregir)

https://drive.google.com/file/d/1EEfkNDcPn8rztmmB6SDvqDYkFOI0Vdyr/view?usp=drive_link

4 Resultados y Conclusiones

4.1 Mejoras en Usabilidad y Accesibilidad

- Los notebooks creados permitieron que personas sin conocimientos de programación visualizaran claramente las operaciones y análisis que realiza el código. De esta manera, se logró que el análisis de datos astronómicos fuera más accesible.
- La combinación de gráficos y sonido hizo que la exploración de datos fuera más clara y comprensible.

4.2 Rendimiento Mejorado

Se comprobó que el software funciona de manera estable y rápida en diferentes sistemas operativos, agregando pruebas en Arch Linux y Jupyter Notebook.

4.3 Análisis del Código y Diagramas UML

- Los diagramas UML obtenidos a partir del análisis del código ayudaron a entender mejor cómo está organizado el software.
- Esto facilitó identificar qué partes se pueden mejorar para el futuro.

4.4 Documentación y Publicación

La documentación actualizada y los nuevos repositorios en GitHub hicieron que el proyecto sea más fácil de usar y entender para otros desarrolladores.

5 Próximos pasos

5.1 Revisar los Diagramas UML

Analizar los diagramas de clases actuales para decidir qué partes del software mantendrán una estructura básica y qué otras son específicas de los datos, por lo cual estarán en un módulo aparte.

5.2 Rediseñar la interfaz gráfica de SonoUno-Desktop

Ajustare el diseño del software basado en el análisis, para hacerlo más sencillo y fácil de actualizar.

5.3 Implementar el Nuevo Diseño

Actualizar la nueva versión del software, enfocándose en mejorar la experiencia del usuario y hacerlo más accesible para personas con problemas visuales.